

ARE OUR FEELINGS OUR FRIENDS?

(Hissiyotlarimiz bizga do'stmi ?)

Khudayberdiyev Rahimnazar Xolnazar's son

Termez state University

Student of psychology faculty

Mentor:

Almardonova Salomat Bobonazarovna.

Termez state University

Teacher of psychology faculty

Annotation: While living in life, a person reacts subjectively to the objective world in one way or another. This response is either verbal or non-verbal. Our emotions are our non-verbal reactions

Keywords: Emotion, Fear, Anger, Disgust, Sadness, Joy

Аннотация: Живя в жизни, человек так или иначе субъективно реагирует на объективный мир. Эта реакция либо вербальная, либо невербальная. Наши эмоции — это наши невербальные реакции.

Ключевые слова: эмоция, страх, гнев, отвращение, печаль, радость.

Annatatsiya: Inson hayotda yashar ekan obyektiv olamga u yoki bu tarzda subyektiv reaksiyabidirib javob qaytaradi. Bu javob yo verbal yoki noverbal bo'ladi. Hissiyotlarimiz bizning noverbal reaksiyamiz hisoblanadi

Kalit so'zlar: Hissiyot, Qo'rquv, G'azab, Jirkanish, Qayg'u, Quvonch

Hissiyot — shaxsning voqelikdagi narsa va hodisalarga, kishilarga hamda o'z-o'ziga bo'lgan munosabatlardan kelib chiqadigan kechinmalari. Shaxs tirik mavjudot bo'lishi bilan birga jamiyat a'zosi hamdir, shuningdek, yakka inson sifatida teva-rak-atrofdagi narsa va hodisalarga munosabatini xolisona aks ettiradi. Inson munosabatlari uning miyasida his-tuyg'ular, emotsional holatlar, yuksak

ichki kechinmalar tarzida aks etishi hissiyotni yuzaga keltiradi.

Hal qilinmagan, tan olinmagan hissiyotlarimiz bizni xavotir, kelishmovchiliklar va undan ham yomon oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Ba'zi tarbiyachilarning fikricha, farzandlarimizga alifbo bilan birga hissiyotni boshqarish yo'llarini ham o'rgatishning vaqti keldi.

Hissiyotlaringiz yuzaga chiqqanda sizga ularni aniqlash, boshqarish va to'g'ri yo'lga yo'naltirishni kim o'rgatgan? Ko'plab kattalar uchun bu savolga javob: hech kim. Siz o'zingiz bu chakalakzordan yo'l ochib chiqdingiz. Shu paytgacha ichki "landshaft"imiz bo'ylab qanday harakatlanish maktabda o'rgatilmaganligiga qaramasdan, bir necha tadqiqotchilar bunga qarshi chiqishdi. Ular bola tarbiyasida o'qish, matematika, tarix va ilm-fan qanday o'rin tutsa, hissiyotni boshqara olish qobiliyati ham shunchalik qadrlanishi kerakligiga ishonishadi.

Nega hissiyotlar shunchalik muhim?

Tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, o'z hissiyotlarini to'g'ri boshqara olgan insonlar maktab paytida yaxshiroq natija ko'rsatar, boshqalar bilan yaxshiroq munosabatda bo'lar va nosog'lom harakatlarga kamroq qo'shilar ekanlar. Bundan tashqari, kundan kunga ko'pgina kasblar mexanizatsiyalashib borayotgan bir paytda barqarorlik, stressni boshqara olish va muloqotga kirisha bilish kabi xususiyatlarni o'z ichiga oluvchi yumshoq ko'nikma, boshqacha qilib aytganda soft skill'lar mashina inson o'rnini bosa olmasligining sabablaridan biri bo'lib turibdi. Amerika maktablarida ijtimoiy va hissiy o'quv dasturlarini yo'lga qo'yish o'sib bormoqda, ammo ular, asosan, ahillik va

muloqotga kirisha olish kabi insonlararo qobiliyatlarga urg'u berishgan:qiziquvchanlik, jo'shqinlik, umidsizlik, tushkunlik, hasad, xotirjamlik, xijolat chekish.

Hissiyot bilan emotsiya bir xil ma'noda ishlatilish holatlari ham uchrab turadi. Kishi tana a'zolarida ranglarning o'zgarishi, lablarning titrashi, [kulgi](#), yig'i, g'amginlik, ikkilanish va boshqa emotsiya ifodasi hisoblanib, vatanparvarlik, javobgarlik, mas'uliyat. [vijdon](#), [sevgi](#) kabi yuksak xislatlarni emotsiya tarkibiga kiritish g'ayritabiiy hodi-sa hisoblanar edi. Ushbu hissiy kechinmalar o'zining mohiyati, kuch-quvvati, davomiyligi, ta'sirchanligi, yo'nalganligi bilan bir-biridan keskin farq qiladi. Shu bois ularning muhim farqi shundaki, birinchisi (hissiyot) ijtimoiy, ikkinchisi ([emotsiya](#)) xususiy ahamiyat kasb etadi. Shaxsning faoliyati, xulq-atvori, muo-malasi hamda jamiyat uchun ahamiyatli hisoblangan narsa va hodisalarni aks ettiruvchi munosabati hissiyotda mujassamlashadi. Emotsiya faqat insonlarga emas, mavjudotlarga ham taalluqli ruhiy holatdir. Hissiyot ijtimoiy muhitdagi kishilar tomonidan o'zlashtirilgan g'oyalar, me'yorlar, qonunqoidalar, nizomlar, qadriyatlarni aks ettiruvchi anglanilgan his-tuyg'ular, murakkab kechinmalarning vujudga kelishi jarayonidir. Hissiyotda yuk-sak histuyg'ular ongli harakatlarni bajarishning mazmuni bilan uyg'unlashgan shaxs holatining murakkab tarkibida kechadi. Mas, mehnatdan lazzatlanish hislari, axloqiy, aqliy, nafosat tuyg'ulari hissiyotning o'zagi bo'lib hisoblanadi. Jonivorlar esa bunday imkoniyatlarga ega emas. Hissiyotning fiziologik asosi [bosh miya](#) katta yarim sharlari po'stida va po'stloq osti qismida yuzaga keladigan [nerv](#) jarayonlaridir. Hissiyot tuyg'ular ham hisoblanadi.

Hissiyotlar bir nechta bo'limlarga bo'linadi

1. Qo'rquv
2. G'azab

3. Jirkanish
4. Qayg'u
5. Quvonch

Qo'rquv nima

Qo'rquv - bu insonning biologik yoki ijtimoiy mavjudligiga tahdid soladigan vaziyatda paydo bo'ladigan tuyg'u. U haqiqiy va xayoliy bo'lishi mumkin bo'lgan xavf manbasiga qaratilgan. Qo'rquv tashvish, bezovtalik va ruhiy tushkunlik sifatida seziladi.

Shu bilan birga, olimlar qo'rquv nima ekanligini tushuntiradigan aniq talqinga ega emaslar. Amerikalik psixolog Uilyam Jeyms qo'rquvni asosiy instinkt va ettita eng kuchli his-tuyg'ulardan biri deb atadi. Zigmund Freyd qo'rquvni qandaydir tahdidni kutishning affektiv holati deb hisoblagan. Muayyan narsadan qo'rqish, u qo'rquvni, patologik qo'rquvni esa fobiya deb atagan. Amerikalik psixolog Kerroll Izardning ta'kidlashicha, qo'rquv o'zini tashvish yoki bezovta qiluvchi bashorat sifatida namoyon qiladi. Va bu eng xavfli tuyg'ulardan biri - bu odamni o'limga olib kelishi mumkin.

G'azab

G'azab sherikga ochiq to'g'ridan-to'g'ri bosim orqali maqsadli tajovuzdir. Dunyo dushman.

G'azab odatda baquvvat, kuchli qichqiriq bilan ifodalanadi.

Tegishli tushunchalar

G'azab - bu kuchli tuyg'u, faol norozilik, g'azab va yorqin hissiy norozilikni

ifodalovchi energiyaning ko'tarilishi. G'azab - bu ajablanish va g'azab. Odamlarning "g'azab" so'zi turli xil tajribalarni anglatadi: g'azab va g'azab, hasad va hasad ...

G'azab - bu hamma narsani o'ldirishni, hamma narsani buzishni, yo'q qilishni, yo'q qilishni, qasos olishni xohlagan holat. Muloyimroq aytganda, bu holat g'azab deb ataladi.

G'azab qanday paydo bo'ladi

Mimika va plastika: g'azablangan odam tajovuzkor. Qoshlar tushiriladi va birlashtiriladi, qoshlar orasidagi vertikal burmalar.

Yuqori ko'z qovoqlari tarang, pastki qovoqlari tarang va ko'tarilgan. Og'iz yopiq, lablar siqilgan. Bo'shliqni egallash uchun jag' oldinga, harakatlar keskin. Qoshlar bir-biriga chiziladi, ovoz odatda ko'tariladi yoki aksincha, jim bo'ladi Siz g'azabingizni jilovlay olasiz

Yaxshi yangilik shundaki, agar xohlasangiz, g'azabingizni chindan ham jilovlay olasiz ... siz ozgina bo'lsa ham o'z hissangizni qo'shishingiz kerak bo'ladi va ba'zida o'zini tutib bo'lmaydigan deb o'ylaydigan his-tuyg'ularni boshqarasiz. Quyidagi maslahatlarni o'tkazib yubormang:

- **Dam olish.** Dam olish eng zo'r strategiya bo'lib, chuqur nafas olish kabi oddiy. Siz buni Internetda yoki YouTube videolarida topilgan usullar bilan yoki oddiygina ba'zan sizning vujudingizda g'azab portlashi mumkinligini sezganingizda chuqur nafas olish orqali qilishingiz mumkin.

• **Kognitiv qayta qurish.** Oddiy qilib aytganda, bu sizning fikrlash tarzingizni o'zgartirishni anglatadi. G'azablangan odamlar la'natlash, la'natlash yoki o'zlarining ichki fikrlarini aks ettiradigan juda kamsituvchi so'zlar bilan gapirishga moyildirlar. G'azablanganingizda, sizning fikringiz juda bo'rttirilgan va juda dramatik bo'lishi mumkin. Ushbu fikrlarni yanada oqilona fikrlar bilan almashtirishga harakat qiling.

• **Muammoni hal qilish.** Ba'zida g'azab va umidsizlik haqiqiy muammolar tufayli yuzaga keladi, keyin esa hissiy holatimizni tinchlantirish uchun echimlarni topish kerak. Ammo esda tuting, agar vaziyatni o'zgartira olmasangiz, nega g'azablanasiz? Ammo umuman yoki hech narsa haqida o'ylamang ... ba'zida muammolarni hal qilish mojaroni turli nuqtai nazardan ko'rishni talab qiladi.

Jirkanish

Jirkanish nima? Bu nafrat biri shaklidir. Bu tuyg'u uchun Word, "orqali" sinonim old, old qo'shib hosil bo'ladi. Bu jirkanish bo'ladi - ustida yoki hech narsa bilan tomosha qilish uchun qobiliyatidir. Biroq, bir oz boshqacha ma'no bu so'zning matnlarda. haqiqat til rivojlanishi jarayonida muayyan leksik birlik ma'nosi muhim o'zgarishlar, deb.

Qayg'u [G'am](#)

G'am - bu og'riqli hodisalarga nisbatan tabiiy va oddiy javob bo'lsa-da, ba'zi odamlar vaqt o'tishi bilanoq, ularning normal hayotini davom ettirish va davom ettirishni qiyinlashtiradi. Ushbu maqolada, yaqinlaringizning o'limidan keyin oddiy va murakkab qayg'u orasidagi farqlar, odatiy alomatlar yoki har qanday xususiyatlar va murakkab qayg'u bilan qanday kurashish mumkinligi tushuntiriladi Qayg'u nima?

G'am - kuchli, ko'p qirrali va tez-tez boshqarib bo'lmaydigan javobi bo'lib, inson o'zida og'riqli yoki travmatik hodisadan keyin boshdan kechiradi . Odatda yaqin kishining, o'likning yoki o'lib ketishning o'limi bilan bog'liq bo'lgan boshqa ko'plab hodisalar ham turli darajadagi qayg'ularga sabab bo'lishi mumkin, masalan:

Ishni yo'qotish

- • turmush tarzi yoki moliyaviy ahvolda sezilarli o'zgarishlar
- • Do'stlik, romantik munosabatlar yoki nikohni tugatish
- • Jiddiy kasallik yoki kasallik, shaxsiy yoki shaxsiy sevgingiz ta'sir qiladigan shaxs
- • Sizning jismoniy harakatingiz yoki mustaqilligingizni yo'qotish
- • Sizning xavfsizlik / xavfsizlik hisingizni buzadigan o'g'irlik yoki o'g'irlik
- • Avtohalokat yoki boshqa «o'limga yaqin» tadbir

Quvonch

Quvonch — bu qoniqish, zavqlanish, quvnoq kayfiyat va [baxtning](#) ichki [tuyg'usi](#), mehrlil murojatni bildiradi. Bu insonning ijobiy ichki [motivatsiyasi](#). Quvonch qayg'uning teskarisi hisoblanadi. Xursandchilikni qoniqish va zavqdan ajratish mumkin.

Quvonch, „yuqori“ tuyg‘u sifatida, aksincha, „qoniqish“ — „tana“ ruh bilan, zavq esa, „sezgi, reaksiya“ sifatida tana bilan bog‘liq. Quvonch shakllariga ko‘ra tafakkur quvonchi, harakat quvonchi, qayg‘u quvonchi, [muloqot](#) quvonchi, [bilim](#) quvonchi, [go‘zallik](#) quvonchi, hayot quvonchi va ba‘zan ikkinchisi bilan bog‘liq sababsiz quvonch bor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi \(2000-2005\)](#)
2. Radost // Tolkoviy slovar russkogo yazika / Pod red. D. N. Ushakova. - M .: Xorijiy va milliy lug'atlar davlat nashriyoti, 1939. - T. III. — Stb. 1110-1111.
3. Radost // Slovar russkogo yazika / Pod red. A.P.Yevgenevoy. — M.: Russkiy yazik, Poligrafresursi, 1999. — T. III. - S. 581.
4. E. G. Shimchuk. Konsept "radost" v ruscha yazike (diaxronicheskiy aspekt). - materialii II Mejdunarodnogo kongressa issledovateley russkogo yazika. "Russkiy yazik: istoricheskie sudbi i sovremennost"
5. Radost i udovolstvie v predstavlenii russkogo yazika. A. B. Penkovskiy

